

Sự tự tin và mối quan hệ của nó với tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục ở giáo viên phổ thông - Self-efficacy and its relationship with readiness to educational reform among general education school teachers

Mai-Huong Thi Phan^{1*}, Thu-Trang Thi Dang², Thang Dinh Truong³, Ngoc Hai Tran⁴

1. Asso.Prof., PhD, Advanced Researcher, Institute of Psychology, Viet Nam Academy of Social Sciences, No 37, Kim Ma Thuong St, Hanoi city, Vietnam; Email: huongphanmai@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5759-2906>;
2. PhD, Senior Researcher, Institute of Psychology, Viet Nam Academy of Social Sciences, No 37, Kim Ma Thuong St, Hanoi city, Vietnam;
3. PhD, Rector, Quang Tri College of Education, Dong Ha city, Quang Tri province, Viet Nam; Email: thangnewzealand@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-0733>;
4. Senior lecturer, Dept of HR and Administration, Ha Tinh University, No 447, 26 March St., Ha Tinh city, Vietnam; E-mail: haingoc74@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3326-1365>.

Received: 13/6/2020; Accepted: 25/7/2020; Published: 10/8/2020

Tóm tắt

Các nghiên cứu ở nước ngoài đã xác nhận rằng sự tự tin có thể tăng cường sự sẵn sàng với thay đổi. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu mối quan hệ này ở giáo viên phổ thông trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thay đổi từ đổi mới giáo dục. Mẫu nghiên cứu thuận tiện gồm 594 giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông công lập. Bảng hỏi với các thang đo đủ độ tin cậy và độ giá trị được sử dụng trong thiết kế điều tra theo lát cắt ngang. Kết quả cho thấy tự tin có khả năng dự báo cho tâm thế với đổi mới của giáo viên với biên độ 18%. Mối quan hệ này là như nhau giữa nam và nữ giáo viên nhưng có sự khác biệt nhất định giữa giáo viên ở các cấp dạy khác nhau, trong đó với cùng mức tự tin, giáo viên THCS có mức độ sẵn sàng thấp hơn cả. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu đã được bàn luận

Từ khóa: đổi mới giáo dục, giáo viên phổ thông, sự tự tin, tâm thế với đổi mới, sự sẵn sàng đổi mới

Abstract

Studies abroad have confirmed that self-efficacy can enhance readiness for change. The aim of this study was to explore this relationship among school teachers in the context of many changes from educational reform that they have to face. The convenient sample consisted 594

public school teachers. The questionnaire with reliable and validable scales for assessing self-efficacy and readiness to educational reform was used in the cross-sectional design. The results showed that self-efficacy able to predict the teacher's reaadiness with an effect size of 18%. This relationship was the same between male and female teachers, but there was a certain difference between teachers in different schools levels. In the same level of self-efficacy, middle school teachers have lower readiness levels. The significance of the research results have been discussed

Keywords: educational reform, school teacher, self-efficacy, readiness to educational reform, readiness to change.

MỞ ĐẦU

Trước yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục phổ thông, việc triển khai chương trình đổi mới giáo dục do Đảng và Nhà nước khởi xướng ngày càng sâu và rộng hơn đến mọi cấp, mọi ngành, tác động đến mọi tổ chức nhà trường và cá nhân, cả chủ thể lẫn khách thể giáo dục. Giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí quyết định chất lượng giáo dục. Giáo dục không thể có chất lượng cao hơn nếu người giáo viên không có đủ kiến thức và kỹ năng, phẩm chất và năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã xác định phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một trong sáu nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo. Theo đó, để đáp ứng những yêu cầu của đổi mới giáo dục, giáo viên cần phải nâng cấp toàn diện để phát triển nghề nghiệp từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nghề nghiệp... theo sự đổi mới về chương trình, về phương pháp giảng dạy, về vai trò của giáo viên trong tổ chức giờ học, lớp học, về cách đánh giá, về chuẩn nghề nghiệp mới. Hay nói khác đi, giáo viên cần phải thay đổi để thực hiện thành công công cuộc đổi mới giáo dục.

Tâm thế là trạng thái sẵn sàng về mặt tâm lý của con người trước một hoạt động, một sự kiện, hay một vấn đề nào đó mới phát sinh (Nguyễn Ngọc Bích, 1998; Vũ Dũng, 2008). Trong nghiên cứu này, thuật ngữ tâm thế được dùng tương đương với sự sẵn sàng để lột tả bản chất của khái niệm tâm thế vốn không quen thuộc lắm trong ngôn ngữ tiếng Việt. Tâm thế thể hiện tính tích cực tâm lý của con người hướng đến hành động tích cực trên thực tiễn. Trước đổi mới, sự sẵn sàng để thay đổi cần được thúc đẩy, mọi rào cản cần được gỡ bỏ là bước chuẩn bị chu đáo để mỗi cá nhân có thể thành công, trong đó, sẵn sàng đón nhận cái mới, chuẩn bị mọi thứ để hành động vì cái mới là điểm khá quan trọng. Không thể có được một công cuộc đổi mới thành công khi

từng cá nhân, mất xích then chốt của công cuộc đó tri tri, không chịu thay đổi. Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết về sự sẵn sàng với thay đổi, Rafferty và các cộng sự (2013) đã hình thành nên mô hình lý thuyết đa cấp độ về tâm thế với sự thay đổi. Ở cấp độ cá nhân, sự sẵn sàng với thay đổi gồm hai chiều cạnh: (1) sẵn sàng về nhận thức: bao gồm các niềm tin về sự cần thiết phải thay đổi, tin rằng cá nhân có khả năng để thực hiện sự thay đổi thành công và tin rằng sự thay đổi sẽ mang lại kết quả tích cực; (2) Sẵn sàng về cảm xúc gồm những phản ứng cảm xúc dương tính về những thay đổi cụ thể hiện tại hoặc hướng về tương lai như hy vọng, yêu thích, vui mừng, hạnh phúc, phấn khích, cảm thấy có động lực, cảm thấy thành công...

Tự tin (self-efficacy) là niềm tin của một cá nhân vào khả năng của họ trong việc thực hiện các hành vi cần thiết để đạt được thành tích hay làm gì đó một cách có hiệu quả (Bandura, 1988). Sự tự tin có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhiệm vụ, mức độ nỗ lực để đạt được sự thành công, cũng như sự sẵn sàng đương đầu với khó khăn của chủ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặt ra (Bandura, 1977). Các cá nhân có cùng mức độ kỹ năng, thì những ai có niềm tin vào khả năng của bản thân cao hơn có thể ứng phó tốt hơn với khó khăn và bỏ ra nhiều nỗ lực hơn để thành công; ngược lại, những người có tự tin thấp thường gặp khó khăn hơn trong việc giải quyết vấn đề và có thể làm phức tạp thêm tình hình và bị trầm cảm (Davidsson, Larzon & Ljunggren, 2010; Do et al., 2020; Tran, Nguyen, et al., 2020; Tran, Phan, et al., 2020; Tran, Truong, et al., 2020). Vì vậy, sự tự tin vào năng lực và thành tích của mỗi người được coi là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự sẵn sàng với cái mới. Cunningham (2002) cho rằng những nhân viên có niềm tin vào bản thân cao hơn đối với sự thay đổi sẽ có nhiều đóng góp hơn trong việc can thiệp thay đổi, sẽ giúp tổ chức dễ dàng thực hiện thay đổi. Nhân viên tự tin càng cao thì họ càng dễ dàng chấp nhận sự thay đổi của tổ chức. Trong một số nghiên cứu khác, mối quan hệ giữa tự tin và sự sẵn sàng thay đổi cũng được khẳng định ở nhiều bối cảnh khác nhau. Ví dụ, tự tin có khả năng tăng cường sự sẵn sàng bỏ thuốc lá ở phụ nữ (Warnecke và cộng sự, 2001), có thể làm tăng mức độ sẵn sàng quản lý lớp học của giáo viên thực tập (Inceçay & Dollar, 2013), có thể thúc đẩy sự sẵn sàng thay đổi ở nhân viên khi doanh nghiệp đổi mới (Emsza, Eliyana, Istyarini, 2016), là nguồn lực dẫn đến thay đổi ở lãnh đạo (Bayraktar & Jiménez, 2020).

Trong nghiên cứu này, đổi mới giáo dục đòi hỏi sự thay đổi nhiều mặt ở giáo viên, câu hỏi đặt ra là: sự tự tin của giáo viên có liên quan như thế nào đến tâm thế sẵn sàng với đổi mới giáo dục của họ? Mối quan hệ này có như nhau ở giáo viên nam và nữ, ở các giáo viên cấp dạy khác nhau? Câu trả lời có ý nghĩa thực tiễn, gợi ý giải pháp tăng cường sự sẵn sàng của giáo viên với đổi mới giáo dục, thúc đẩy họ có những hành động thiết thực để đáp ứng yêu cầu của nghề trong bối cảnh đổi mới.

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp nghiên cứu

Đề phù hợp với mục tiêu đã đặt ra, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính (Creswell, 2014). Dữ liệu thu thập từ các bảng hỏi định lượng và các phỏng vấn được lưu giữ và phân tích trong nghiên cứu này.

Chọn mẫu nghiên cứu

Người tham gia gồm 594 giáo viên phổ thông tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa bàn khác tại 3 miền Bắc, Trung và Nam đã tham gia trả lời bảng hỏi. Họ đang làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, trong đó 20,9% từ các trường tiểu học, 22,9% từ các trường trung học cơ sở và 56,2% là từ các trường trung học phổ thông. Họ được chọn theo cách thuận tiện khi tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, các lớp học nâng cao trình độ hoặc ngay tại trường nơi họ làm việc. Nam chiếm tỷ lệ 22,9%, và nữ chiếm 77,1%. Mẫu nghiên cứu đa dạng về tuổi với tuổi trung bình 37 tuổi (SD = 6,9 năm), người trẻ nhất 21 tuổi, và người nhiều tuổi nhất là 57 tuổi, thâm niên công tác trung bình là 13,9 năm (SD = 6,88 năm). Giáo viên tự điền bảng hỏi sau khi được giải thích đầy đủ về mục đích và nội dung cuộc khảo sát.

Phương pháp thu thập dữ liệu

Bảng hỏi gồm 2 thang đo và các thông tin cá nhân.

Thang Tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục: Thang được xây dựng gồm 24 item đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị (P và cộng sự, 2020). Thang đo gồm 2 chiều cạnh với 7 thành tố: (1) Sự sẵn sàng với đổi mới biểu hiện ở mặt nhận thức gồm: Niềm tin về sự cần thiết đổi mới giáo dục; Nhận thức rõ về mục tiêu của đổi mới giáo dục và nhiệm vụ của giáo viên; Niềm tin về hệ quả tích cực của đổi mới giáo dục cho học sinh; và Niềm tin về hệ quả tích cực cho giáo viên. (Sau đây, chúng tôi sẽ gọi tắt là sẵn sàng về nhận thức); và (2) Sự sẵn sàng với đổi mới biểu hiện ở mặt cảm xúc của giáo viên gồm: Các cảm xúc mang tính thúc đẩy hành động; Các cảm xúc mang tính chất cân bằng trạng thái tâm lý; Các cảm xúc tích cực về đổi mới giáo dục nói chung. (Sau đây, chúng tôi xin gọi tắt là sẵn sàng về cảm xúc). Hai chiều cạnh đã được chứng minh là có thể gộp thành thang tổng hợp về tâm thế của giáo viên đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục nói chung (sau đây được gọi tắt là tâm thế của giáo viên), nhưng cũng có thể là hai thang độc lập. Độ tin cậy Cronbach Alpha của thang tâm thế của giáo viên = 0,874; sẵn sàng về nhận thức = 0,757 và sẵn sàng về cảm xúc = 0,875.

Thang tự tin: thang được xây dựng gồm 10 item có nội dung phản ánh niềm tin của giáo viên vào bản thân mình trong hoạt động nghề nghiệp và trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Phân tích nhân tố khám phá cho thấy thang có 2 thành phần (giải thích được 49,74% cho sự biến thiên của dữ liệu): tự tin vào năng lực nghề (5 item; $\alpha =$

0,644), tự tin có thể thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới (5 item; $\alpha = 0,773$). Độ tin cậy của thang tự tin tổng hợp là 0,802.

Phân tích

Phân tích định lượng

Điểm của thang tự tin và hai thành phần (tự tin vào năng lực nghề, vào khả năng thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới giáo dục) và của thang tâm thế cùng hai chiều cạnh (sẵn sàng về cảm xúc và sẵn sàng về nhận thức) được tính bằng điểm trung bình của các item thành phần. Điểm cao nhất là 4 và điểm thấp nhất là 1. Điểm càng cao càng phản ánh xu thế tâm thế tích cực, sự sẵn sàng ở mức độ cao (đối với tâm thế của giáo viên), càng tự tin hơn (đối với thang tự tin).

Trong bài viết này, các phép thống kê được sử dụng gồm:

(1) Các tham số thống kê mô tả như điểm trung bình (M), điểm trung vị (Md), độ lệch chuẩn (SD), độ nghiêng (Sk) được tính toán để mô tả sự tự tin cũng như tâm thế của giáo viên phổ thông với việc thực hiện đổi mới giáo dục.

(2) Mô hình hồi qui tuyến tính được xây dựng để phân tích ảnh hưởng mang tính dự báo của tự tin đến tâm thế của giáo viên. Đồng thời mô hình hồi qui bội bổ sung thêm biến số giới tính hoặc cấp dạy của giáo viên để xem xét ảnh hưởng có thể có của tự tin đến sự sẵn sàng thay đổi có như nhau giữa giáo viên nam và nữ hay không, giữa các giáo viên ở các cấp dạy khác nhau không.

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Phác thảo về sự tự tin và tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông

Sự tự tin

Trong nghiên cứu này, tự tin là niềm tin của giáo viên vào bản thân trong hoạt động nghề. Trước thềm phải thực hiện các yêu cầu đổi mới, giáo viên có tự tin là mình đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu mới về nghề nghiệp (nghề giáo) hay không? Kết quả phân tích nhân tố khám phá bằng phương pháp trích các thành phần chính và phép xoay vuông góc đã trích xuất 2 nhân tố từ bộ dữ liệu, mỗi nhân tố gồm năm item. Nhân tố thứ nhất phản ánh sự tự tin của giáo viên về việc có thể thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới giáo dục đối với giáo viên như tin rằng có thể dạy bằng phương pháp mới, có thể sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, có thể học tập các kiến thức mới, có thể tư vấn hỗ trợ học sinh, có thể hoàn thành tốt các yêu cầu của đổi mới. Nhân tố thứ hai phản ánh sự tự tin vào nghề nghiệp như tin mình có thể vượt qua khó khăn của bản thân để phát triển nghề nghiệp, có thể trao đổi về các kiến thức nghề, có khả năng

truyền tải kiến thức cho học sinh, có hiểu biết về nghề và có thể trau dồi nghiệp vụ để tăng cường chất lượng chuyên môn. Dữ liệu bảng 1 cho thấy, nhìn chung, giáo viên khá tin tưởng vào năng lực của bản thân trước các yêu cầu của đổi mới giáo dục. Điểm trung bình và điểm trung vị của thang tự tin cũng như hai thành phần của nó đều dao động trong khoảng từ 3,2 – 3,3 điểm. Các phân bố điểm đều nghiêng nhẹ về bên phải với chỉ số $Sk < 0$, nhưng rất sát với điểm 0 là điểm chia hai nửa của phân bố điểm đối xứng nhau. Các dữ liệu này nói lên rằng phân bố của điểm tự tin và hai thành phần tiệm cận phân bố chuẩn. Xem xét phạm vi của các phân bố của thang tự tin có thể thấy phân bố bao quát gần trọn thang điểm với điểm cao nhất của cả 3 phân bố đều là 4 (điểm cao nhất của thang đo) và điểm thấp nhất dao động trong khoảng từ 1,2 đến 1,5 điểm, chưa hoàn toàn là mức thấp nhất của thang đo (1 điểm) nhưng cũng khá gần.

Bảng 1: Các tham số thống kê mô tả của thang tự tin và thang tâm thế của giáo viên

Các tham số thống kê		Tự tin			Tâm thế của giáo viên		
		Tự tin tổng hợp	Tin có thể thực hiện tốt yêu cầu	Tự tin vào năng lực nghề	Tâm thế tổng hợp	Sẵn sàng về nhận thức	Sẵn sàng về cảm xúc
Số lượng	Thực	571	570	571	579	579	579
	Khuyết	8	9	8	0	0	0
Trung bình		3,26	3,28	3,24	3,09	3,21	2,93
Trung vị		3,30	3,20	3,20	3,11	3,25	2,92
Độ lệch chuẩn		0,37	0,43	0,41	0,34	0,39	0,43
Độ nghiêng		-0,36	-0,25	-0,46	-0,33	-0,94	0,03
Tối thiểu		1,50	1,40	1,20	1,73	1,00	1,38
Tối đa		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ghi chú: Thang điểm của cả hai trang trên đều từ 1 đến 4.

Như thế, có thể thấy, dù phân đông các giáo viên khá tự tin vào khả năng của bản thân có thể thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới giáo dục cũng như tự tin vào năng lực nghề của mình, nhưng vẫn còn một số chưa thực sự tự tin. Tỷ lệ những người có điểm tự tin tổng hợp dưới 2,5 (thuộc nhóm có mức điểm khá thấp của thang đo) chiếm 12,8%, trong đó những người từ 2 điểm trở xuống chiếm 2,1% trên toàn mẫu. Tỷ lệ này khá nhỏ nếu chỉ đơn thuần nhìn vào con số, nhưng nếu đặt trong bối cảnh rằng, mỗi giáo viên đang chịu trách nhiệm dạy học cho hàng chục, thậm chí hàng trăm học sinh thì thấy rằng, con số đó là có ý nghĩa, và thực sự đáng lưu ý.

Tâm thế của giáo viên đối với thực hiện đổi mới giáo dục

Tâm thế của giáo viên đối với việc thực hiện các yêu cầu của đổi mới giáo dục là sự sẵn sàng về mặt tâm lý để thực hiện những thay đổi đáp ứng những yêu cầu đó. Sự sẵn sàng đó được thể hiện ở mặt nhận thức và cảm xúc. Về mặt nhận thức, sự sẵn sàng thực hiện các yêu cầu được thể hiện ở niềm tin rằng cần thiết phải thay đổi, nhận thức rõ các yêu cầu và nhiệm vụ của đổi mới, tin vào kết quả tích cực của sự thay đổi. Về mặt cảm xúc, sự sẵn sàng thể hiện ở các cảm xúc tích cực, cảm xúc cân bằng trước đổi mới giáo dục. Dữ liệu ở bảng 1 cho thấy, điểm trung bình và điểm trung vị của tâm thế của giáo viên và hai thành phần của nó cũng xoay quanh mức 3 điểm, tức là ở mức tương đối sẵn sàng với việc thực hiện các yêu cầu của đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, ở đây, dữ liệu cũng chỉ ra rằng, điểm trung bình của sẵn sàng về cảm xúc ($M = 2,93$) tương đối thấp hơn so với sẵn sàng về nhận thức ($M=3,21$). Điều này cho thấy tỷ lệ những người mang cảm xúc tiêu cực như lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, quá tải, bất an nhiều hơn so với những người có nhận thức không tích cực về đổi mới giáo dục. Số liệu cho thấy, những người có điểm sẵn sàng về nhận thức $< 2,5$ chiếm chỉ 2,4%, nhưng tỷ lệ này ở điểm sẵn sàng về cảm xúc là 12,3% trên tổng mẫu. Ở phía điểm rất cao (từ 3,5 điểm trở lên), tỷ lệ những người rất sẵn sàng về mặt nhận thức chiếm tỷ lệ cao hơn tỷ lệ này của sẵn sàng về cảm xúc (19,2% so với 11,6%). Phân bố của điểm tâm thế tổng hợp và sẵn sàng về nhận thức nghiêng nhẹ bên phải ($Sk < 0$) nhưng điểm sẵn sàng về cảm xúc khá cân xứng hai phía ($Sk = 0,03$). Xem xét các tham số thống kê của 3 phân bố điểm cho thấy các phân bố cũng tiệm cận chuẩn với điểm trung bình và trung vị tương đương nhau, độ nghiêng nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Như vậy, nhìn chung, giáo viên tương đối sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của đổi mới giáo dục. Điều đó thấy rõ hơn về mặt nhận thức: họ có niềm tin vào đổi mới cũng như hiểu được yêu cầu của đổi mới đối với họ, họ tin rằng đổi mới sẽ đem lại những kết quả tích cực cho cả học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, về mặt cảm xúc, bên cạnh những người có nhiệt huyết, hứng thú để thay đổi, cảm thấy có động lực để thay đổi và yên tâm trong tình huống phải thay đổi, thì vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ thấy băn khoăn, lo lắng, căng thẳng, bất an trước đổi mới. Chúng ta biết rằng, đổi mới giáo dục đòi hỏi người giáo viên phải thay đổi nhiều thứ rất cơ bản. Cách dạy mới hướng đến mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, chuyển từ chủ yếu truyền tải kiến thức sang hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực ở học sinh. Nó đòi hỏi giáo viên phải thay đổi tận gốc phương pháp cũ, phải bồi dưỡng, tích cực tự học để tiếp nhận những tri thức mới, kỹ năng hoàn toàn mới. Sự chưa sẵn sàng với thay đổi, hay cụ thể hơn là chưa sẵn sàng với cách dạy mới, cách tổ chức lớp học kiểu mới, cách đánh giá mới, chưa sẵn sàng tìm tòi, tự học để phát triển chuyên môn có thể cản trở các cá nhân thay đổi thành công.

Dự báo của sự tự tin cho tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông

Trả lời câu hỏi sự tự tin có thể có ảnh hưởng đến tâm thế của giáo viên hay không, chúng tôi xem xét mối quan hệ của các biến số này qua một số mô hình hồi qui, trong đó, biến phụ thuộc lần lượt là Tâm thế tổng hợp, Sự sẵn sàng về nhận thức, Sự sẵn sàng về cảm xúc, còn biến độc lập lần lượt là điểm tự tin tổng hợp trong mô hình hồi qui đơn, và hai thành phần của tự tin trong mô hình hồi qui bội. Như vậy, tất cả có 6 mô hình được xem xét ở đây. Kết quả các mô hình sẽ phác thảo vai trò của sự tự tin đối với tâm thế của giáo viên không chỉ ở biến số tổng hợp, mà còn ở các thành phần của nó. Bảng 2 tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu của 6 mô hình này.

Vai trò của sự tự tin nói chung

Kết quả các mô hình đơn biến (mô hình I) cho thấy, sự tự tin nói chung có thể dự báo theo chiều thuận cho tâm thế của giáo viên với đối mới giáo dục nói chung, cũng như cho các thành phần của tâm thế: sự sẵn sàng về mặt nhận thức và sự sẵn sàng về mặt cảm xúc nói riêng. Cả 3 mô hình đều có ý nghĩa thống kê với $p < 0,001$. Hệ số xác định R^2 ở mỗi mô hình cho biết, sự tự tin có thể giải thích được 18,4% cho sự biến thiên của tâm thế tổng hợp, 14,2% cho sự sẵn sàng về nhận thức và 12,5% cho sự sẵn sàng về cảm xúc. Điều đó có nghĩa là tự tin có thể một phần thúc đẩy tâm thế tích cực với đối mới. Những người có sự tự tin cao thì sẵn sàng hơn với đối mới, có nhận thức tích cực, cảm xúc tích cực hơn với đối mới giáo dục nói chung, với việc thực hiện các yêu cầu của đối mới giáo dục nói riêng. Ở chiều ngược lại, những người không tự tin thì sẵn sàng ở mức độ thấp với đối mới, có những nhận thức tiêu cực hơn về đối mới giáo dục và có cảm xúc tiêu cực nhiều hơn với các yêu cầu của đối mới.

Bảng 2: Các mô hình hồi qui dự báo của tự tin cho tâm thế của giáo viên

Biến độc lập	Biến phụ thuộc					
	Tâm thế tổng hợp		Sẵn sàng nhận thức		Sẵn sàng cảm xúc	
I: Đơn biến Tự tin tổng hợp	$R^2 = 0,184$ $B = 0,388$ $F = 128,75$ $p < 0,001$		$R^2 = 0,142$ $B = 0,369$ $F = 93,920$ $p < 0,001$		$R^2 = 0,125$ $B = 0,412$ $F = 81,164$ $p < 0,001$	
II: Đa biến	β	p	β	p	β	p
1. Tin khả năng thực hiện yêu cầu	0,262	<0,001	0,196	<0,001	0,254	<0,001
2. Tin năng lực nghề	0,223	<0,001	0,229	<0,001	0,146	0,002
	$R^2 = 0,181$ $F = 64,023$		$R^2 = 0,138$ $F = 46,706$		$R^2 = 0,124$ $F = 21,275$	

p<0,001	p<0,001	p<0,001
---------	---------	---------

Xem xét hệ số hồi qui chưa chuẩn hóa B, có thể thấy, khi điểm tự tin tăng lên một đơn vị thì tâm thế tổng hợp tăng 0,388 điểm, sẵn sàng về nhận thức có thể tăng 0,369 điểm, còn sẵn sàng về cảm xúc có thể tăng 0,412 điểm. Đối chiếu với độ lệch chuẩn của các thang điểm tâm thế, thì số điểm tăng này gần tương đương với 1 độ lệch chuẩn, tức là dưới ảnh hưởng của tự tin thì tâm thế có thể tăng lên một cấp độ cao hơn (chênh nhau 1 độ lệch chuẩn là chênh nhau 1 cấp độ khác biệt). Như thế, tự tin có vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy tâm thế nói chung.

Vai trò của tự tin vào năng lực nghề và tự tin vào khả năng thực hiện thành công các yêu cầu của đổi mới giáo dục đối với tâm thế của giáo viên

Kết quả của các mô hình đa biến (Mô hình II) ở bảng 2 chỉ ra rằng hai thành phần của tự tin là tin vào năng lực nghề và tin vào khả năng có thể thực hiện tốt các yêu cầu của giáo viên có thể dự báo có ý nghĩa thống kê cho tâm thế tổng hợp, cũng như các chiều cạnh của tâm thế (p của các mô hình II đều $<0,001$). Hai thành phần này có thể giải thích được khoảng từ 20% đến 26% cho các biến số phụ thuộc.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy, vai trò theo thứ bậc của hai thành phần tự tin hơi ngược nhau trong dự báo cho sẵn sàng về nhận thức và sẵn sàng về cảm xúc. Xem xét hệ số hồi qui chuẩn hóa (β) trong các mô hình có liên quan, kết quả cho thấy, sự tự tin có thể thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới giáo dục có thể có tác động mạnh hơn đến sự sẵn sàng đổi mới trong cảm xúc của giáo viên so với tự tin và năng lực nghề ($\beta = 0,254, p<0,001$ và $\beta = 0,146, p=0,002$ tương ứng). Trong khi đó, tự tin vào năng lực nghề có thể có tác động mạnh hơn đến sự sẵn sàng đổi mới trong nhận thức so với tự tin có thể thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới ($\beta = 0,229$, và $\beta = 0,196$ tương ứng, $p<0,001$). Như vậy, tự tin vào khả năng có thể đổi mới dường như làm cho giáo viên tăng cường cảm xúc tích cực hơn trước các yêu cầu phải đổi mới, còn tự tin vào năng lực nghề có thể khiến cho giáo viên nhìn nhận tích cực hơn, có niềm tin mạnh hơn vào đổi mới giáo dục.

Mối quan hệ giữa sự tự tin và tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông ở một số góc độ

Giới tính của giáo viên

Để trả lời câu hỏi tác động của tự tin lên tâm thế của giáo viên với đổi mới giáo dục có như nhau giữa giáo viên nam và nữ hay không, chúng tôi sử dụng mô hình hồi qui bội, trong đó biến phụ thuộc là tâm thế tổng hợp và hai chiều cạnh của nó, còn biến độc lập gồm tự tin tổng hợp và giới tính. Trong mô hình này, biến giới tính được chuyển thành biến giả (dummy), trong đó nam nhận giá trị 1 và nữ nhận giá trị 0.

Bảng 3: Các mô hình hồi qui dự báo của biến tự tin và giới tính cho tâm thế của giáo viên

Biến độc lập	Biến phụ thuộc					
	Tâm thế tổng hợp		Sẵn sàng nhận thức		Sẵn sàng cảm xúc	
III: Đa biến	β	p	β	p	β	p
1. Tự tin tổng hợp	0,433	<0,001	0,380	<0,001	0,357	<0,001
2. Giới tính (Nam=1)	0,016	0,672	-0,026	0,508	0,058	0,143
	$R^2 = 0,185$ $F = 64,395$ $p < 0,001$		$R^2 = 0,142$ $F = 47,282$ $p < 0,001$		$R^2 = 0,127$ $F = 41,688$ $p < 0,001$	

Dữ liệu bảng 3 chỉ ra rằng các mô hình dự báo đều có ý nghĩa thống kê ($p < 0,001$). Cả ba mô hình có khả năng giải thích được cho biến phụ thuộc trong khoảng từ 12% đến 19%. Trong cả ba mô hình, biến số tự tin có vai trò quyết định trong dự báo cho biến phụ thuộc, trong khi giới tính thì không. Trong các mô hình, giới tính là biến số không có ý nghĩa thống kê ($p > 0,05$) trong dự báo. Hệ số hồi qui B (không chuẩn hóa) trong mô hình của biến giới tính là rất thấp (dao động trong khoảng từ -0,02 đến 0,06). Ý nghĩa của hệ số này đối với biến giới tính (là biến giả - dummy variable) trong mô hình là với mức độ tự tin như nhau, thì không có sự khác biệt nào về tâm thế của giáo viên nam và giáo viên nữ đối với đối mới giáo dục. Như vậy, có thể nói rằng, sự tự tin có thể dự báo cho tâm thế với đối mới giáo dục nói chung, cho sự sẵn sàng đối mới thể hiện ở nhận thức cũng như cảm xúc, và mối quan hệ này không khác biệt giữa giáo viên nam và giáo viên nữ.

Cấp dạy của giáo viên

Mô hình hồi qui bội với các biến độc lập là tự tin và cấp dạy của giáo viên, còn biến độc lập là tâm thế với đối mới và 2 thành phần được tính toán để xem xét mối quan hệ giữa tự tin và tâm thế với đối mới có như nhau giữa các nhà giáo ở các cấp dạy khác nhau. Ở đây, biến cấp dạy là biến định tính (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) nên được đổi thành 2 biến giả: biến thứ nhất là bậc tiểu học = 1, còn các bậc khác = 0; biến thứ hai là bậc trung học phổ thông = 1, các bậc khác = 0. Như vậy, dữ liệu của cả hai bậc này trong mô hình hồi qui đang được so sánh với bậc trung học cơ sở (nhận giá trị = 0).

Bảng 4: Các mô hình hồi qui dự báo của tự tin và cấp dạy cho tâm thế của giáo viên

Biến độc lập	Biến phụ thuộc
--------------	----------------

IV: Đa biến	<i>Tâm thế tổng hợp</i>		<i>Sẵn sàng nhận thức</i>		<i>Sẵn sàng cảm xúc</i>	
	β	p	β	p	β	p
1. Tự tin tổng hợp	0,426	<0,001	0,387	<0,001	0,335	<0,001
2. Tiểu học (Bậc tiểu học=1)	0,066	0,168	-0,013	0,788	0,134	0,007
3. THPT (Bậc THPT = 1)	0,092	0,050	0,051	0,289	0,109	0,024
	$R^2 = 0,190$ $F = 44,379$ $p < 0,001$		$R^2 = 0,145$ $F = 32,080$ $p < 0,001$		$R^2 = 0,137$ $F = 30,048$ $p < 0,001$	

Bảng 4 cho thấy rằng cả 3 mô hình dự báo cho tâm thế tổng hợp, sẵn sàng về nhận thức và sẵn sàng về cảm xúc đều có ý nghĩa thống kê ($p < 0,001$), trong đó các biến độc lập giải thích được 19% cho sự biến thiên của tâm thế tổng hợp, 14,5% cho sẵn sàng về nhận thức và 13,7% cho sẵn sàng về cảm xúc. Trong cả ba mô hình, tự tin đều có khả năng tác động mạnh nhất đến tâm thế giáo viên với hệ số hồi qui chuẩn hóa β lần lượt = 0,426; 0,387 và 0,335 tương ứng.

Xem xét đến biến số cấp dạy, dữ liệu cho thấy hệ số β của biến tiểu học ở mô hình dự báo cho tâm thế tổng hợp không có ý nghĩa thống kê ($p = 0,168$). Hai hệ số β của biến tiểu học và THPT ở mô hình dự báo cho sẵn sàng về nhận thức cũng không có ý nghĩa thống kê ($p = 0,788$ và $p = 0,289$ tương ứng). Các hệ số β của biến THPT trong mô hình dự báo cho tâm thế tổng hợp, hai hệ số β trong mô hình dự báo cho sẵn sàng về cảm xúc đều có ý nghĩa thống kê ($p = 0,05$; $p = 0,007$ và $p = 0,024$ tương ứng). Ý nghĩa của các hệ số này như sau. Thứ nhất, với điểm tự tin như nhau thì tâm thế với đối mới nói chung ở giáo viên tiểu học và THCS là như nhau, nhưng ở giáo viên THPT và THCS là khác biệt, trong đó tâm thế với đối mới ở giáo viên THPT là cao hơn. Thứ hai, với điểm tự tin như nhau, thì sự sẵn sàng đối mới biểu hiện ở nhận thức là không khác biệt giữa giáo viên các cấp. Thứ ba, với điểm tự tin như nhau thì sự sẵn sàng đối mới biểu hiện ở cảm xúc của giáo viên tiểu học và THPT đều cao hơn so với giáo viên bậc THCS.

Như thế, có thể thấy, mối quan hệ giữa tự tin và tâm thế với đối mới có sự khác biệt nhất định giữa giáo viên ở các cấp dạy khác nhau, trong đó, nếu cùng sự tự tin như nhau, thì giáo viên bậc THCS cảm thấy lo lắng, bất an, stress... nhiều hơn so với giáo viên tiểu học và THPT.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu này có mục đích tìm hiểu mối quan hệ của sự tự tin và tâm thế với đổi mới giáo dục ở giáo viên phổ thông. Nghiên cứu đã có những phát hiện sau: (1) Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, giáo viên phổ thông phần lớn khá tự tin với khả năng của mình để đảm nhận nhiệm vụ theo những yêu cầu mới, tương đối sẵn sàng thay đổi đáp ứng yêu cầu của đổi mới. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ còn chưa tự tin và chưa sẵn sàng thay đổi; (2) Sự tự tin có thể tăng cường khả năng sẵn sàng thay đổi ở giáo viên trước các yêu cầu của đổi mới giáo dục; (3) Mối quan hệ tích cực giữa tự tin và tâm thế sẵn sàng với đổi mới ở giáo viên nam và nữ là như nhau; (4) Mối quan hệ giữa tự tin và tâm thế của giáo viên với đổi mới có những khác biệt nhất định giữa giáo viên các cấp dạy, trong đó giáo viên bậc THCS dường như có mức độ sẵn sàng thấp hơn, nhất là về cảm xúc trước yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Sự sẵn sàng của giáo viên với đổi mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự thay đổi thành công ở mỗi cá nhân để đáp ứng với yêu cầu đổi mới ở các trường phổ thông hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh vai trò tích cực của sự tự tin ở giáo viên đối với sự sẵn sàng thay đổi. Vì thế, những chương trình hỗ trợ tâm lý giáo viên, xây dựng sự tự tin trong hoạt động nghề nghiệp của họ có thể là cách thức có hiệu quả để những người chưa sẵn sàng với đổi mới có thể gỡ bỏ từng bước rào cản, trở nên sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của đổi mới giáo dục với trạng thái tích cực hơn. Nội dung cần tăng cường ở sự tự tin gồm tin vào khả năng của bản thân có thể làm được, và tin vào năng lực nghề của mình nhưng kết quả nghiên cứu đã chỉ ra. Bên cạnh đó, giáo viên bậc trung học cơ sở là đối tượng cần chú ý hỗ trợ trước tiên so với giáo viên các cấp dạy khác.

Dù có những phát hiện có giá trị với thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay, nhưng nghiên cứu này vẫn có một số hạn chế cần khắc phục trong những nghiên cứu tiếp theo. Thứ nhất, ảnh hưởng của tự tin đến tâm thế với đổi mới ở giáo viên được phát triển trong một thiết kế nghiên cứu điều tra một lần theo lát cắt ngang, nên mối quan hệ đó mang tính dự đoán hơn là thực tiễn. Một nghiên cứu dọc có thể là phương án tiếp theo để phát hiện mối quan hệ một cách sâu sắc hơn và đầy đủ bằng chứng hơn. Thứ hai, mẫu nghiên cứu là mẫu thuận tiện, dù mẫu không nhỏ, với đa dạng đặc điểm về giới, tuổi, trình độ, địa bàn, cấp dạy ... nhưng vẫn chưa phải là mẫu đại diện, có thể suy luận chung cho giáo viên Việt Nam, nên kết quả vẫn có những hạn chế, cần thận trọng hơn trong các đánh giá. Thứ ba, nghiên cứu mới chỉ đề cập đến các trường phổ thông công lập, mà còn thiếu vắng các loại hình trường phổ thông khác. Mẫu nghiên cứu cũng tập trung ở các địa bàn thuận lợi mà chưa có các trường ở khu vực khó khăn. Trong nghiên cứu tiếp theo, có thể mở rộng loại trường để kết quả nghiên cứu được khái quát cho diện rộng hơn.

Acknowledgement

Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ năm 2019-2020: Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông, Việt Tâm lý chủ trì, PGS.TS Phan Thị Mai Hương làm chủ nhiệm đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO - REFERENCES

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.
- Bandura, A. (1988). Perceived Self-efficacy: Exercise of control through self-belief. J. P. Dauwalder, M. Perrez, & V. Hobi (Eds.). In *Annual Series of European Research in Behavior Therapy*, 2, (pp. 27-59).
- Bayraktar, S., & Jiménez, A. (2020). Self-efficacy as a resource: a moderated mediation model of transformational leadership, extent of change and reactions to change. *Journal of Organizational Change Management*.
- Creswell, W. J. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed methods Approaches* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cunningham, C. E., Woodward, C. A., Shannon, H. S., MacIntosh, J., Lendrum, B., Rosenbloom, D., & Brown, J. (2002). Readiness for organizational change: A longitudinal study of workplace, psychological and behavioural correlates. *Journal of Occupational and Organizational psychology*, 75(4), 377-392.
- Davidsson, T., Larzon, D., & Ljunggren, H. (2010). Self-Efficacy in Programming among STS Students. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265068769_Self-Efficacy_in_Programming_among_STS_Students
- Do, T. L. H., Tran, H. N., & Truong, D. T. (2020). Mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyên môn của hiệu trưởng và học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông (The relationship between principal instructional leadership and their teachers' professional learning). *Tạp chí Tâm lý học (Journal of Psychology)*, 2020(3), 41-57. Doi: 10.5281/zenodo.4731223
- Emsza, B., Eliyana, A., & Istyarini, W. (2016). The relationship between self efficacy and readiness for change: The mediator roles of employee empowerment. *Mediterranean journal of social sciences*, 7(3 S1), 201.
- İnceçay, G., & Dollar, Y. K. (2013). Classroom management, self-efficacy and readiness of Turkish pre-service English teachers. *ELT Research Journal*, 1(3), 189-198.
- Nguyễn Ngọc Bích. (1998). *Tâm lý học nhân cách*. NXB Giáo dục.
- Phan, T. M. H., Dang, T. T. T., Truong, D. T., Tran, H. N. (2020). Phát triển thang đo tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục. *Tạp chí Tâm lý học* (accepted to be published on September 2020 issue of Journal of Psychology).

- Rafferty A.E., Jimmieson N.L., Armenakis A.A. (2013). Change Readiness: A Multilevel Review. *Journal of Management* Vol. 39 No. 1, 110-135.
- Tran, H. N., Nguyen, D. C., Nguyen, G. V., Ho, T. N., Bui, T. Q. T., & Hoang, N. H. (2020). Workplace conditions created by principals for their teachers' professional development in Vietnam. *International Journal of Leadership in Education*. DOI: [10.1080/13603124.2019.1708472](https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1708472).
- Tran, H. N., Phan, V. N., Doan, H. S., Tran, T. A. D., & Tran, G. N. (2020). Lecturer Professional Development Strategies in a Higher Education Institution in Ha Tinh Province at a Time of Educational Reforms. *Educational Studies Moscow*, 2(1), 128-151. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-2-128-151>
- Tran, H. N., Truong, D. T., Dinh, T. H. V., Do, T. L. H., Tran, T. T. A., & Phan, T. M. H. (2020). Significance of TPD in response to the current general education reforms in Vietnam: principals and teachers' perceptions. *Problems of education in the 21 century*, 78(3), 449-465. <https://doi.org/10.33225/pec/20.78.449>
- Vũ Dũng (CB). (2008). *Từ điển tâm lý học*. NXB Từ điển Bách khoa.
- Warnecke, R. B., Morera, O., Turner, L., Mermelstein, R., Johnson, T. P., Parsons, J., & Flay, B. (2001). Changes in self-efficacy and readiness for smoking cessation among women with high school or less education. *Journal of health and social behavior*, 97-110.